

O'LMAS UMARBEKOV IJODIGA BIR NAZAR

Safarova Zilola Nurali qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881001>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali O'lmas Umarbekov ijodi bilan tanishishingiz, uning romanlari, dramalari, hikoyalari haqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: dramaturg, pyessa, ijtimoy, siyosiy, hikoya, janr, ma'naviy-axloqiy.

O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi O'smas Umarbekov 1934-yil 25-yanvarda Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Adib o'rta maktabni tugatgandan so'ng O'rta Osiyo Universitetining filologiya fakultetiga o'qishga kiradi va o'qishni muvofaqiyatli tugatadi. O'lmas Umarbekov umri davomida bir qancha ishlarda faoliyat ko'rsatgan bo'lib, Respublika televidinyasi va radiolashtirish qo'mitasida muharrir, bosh muharrir (1956-1971), O'zbekfilm kinostudiyasi direktori (1971-1981), O'zbekiston Madaniyat ishlari vazirining birinchi o'rinbosari (1982-1986), O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari (1989-1991) lavozimlarida ishlagan.

O'lmas Umarbekovning adabiy faoliyati 1950-1960-yillarda boshlangan bo'lib, adabiyotga kirishi bilan ko'zga tashlana boshlagan. Buni uning yozgan asarlaridan ham ko'rishimiz mumkin. Adibning ilk kitobi „Hikoyalar“ (1958) hisoblanadi. Shundan so'ng u „Yurak sozlari“ (1960), „Menga ishinmaysilarmi?“

(1962), „Hayot abadiy“ (1964), „Charos“ (1966), „Ko'prik“ (1968), „Bolgar qo'shiqlari“ , „Oltin yaproqlar“ (1972), „Qiyomat qarzi“ kabi asarlarni yozdi va unda ma'naviy-axloqiy go'zallikni tasvirlashga, insonlarning jamiyat va tabiat oldidagi burchini, mas'uliyatini ko'rsatishga alohida e'tibor bergan.

Adib bir qancha qissalar ham yozadi. Qissalari bir-biridan qiziq va mazmunligi bilan ajralib turadi. Qissalari haqida gapirsak, ular janriy rang-barangligi qahraminlar ruhiy olamining teranligi, badiiy tasvir usullarining takrorlanmasligi bilan diqqatga sazovordir.

Yozuvchining „Odam bo'lish qiyin“ (1970) va „Fotima va Zuhra“ nomli romanlari ham mavjud bo'lib, unda yoshlar kishilarning xulq-atvorida ko'ringan salbiy jihatlarni tasvirlash orqali sovet davri ma'naviyatidagi kamchiliklar haqqoniy ochib berilgan.

Fevral, 2025-Yil

O'lmas Umarbekov ijodida dramaturgiya muhim o'rinni egallaydi. 70-yillarda o'z iste'dodini teatr san'ati sohasida sinab „Oqar suvlar” (1971), „Sud” , „Yoshlik dengizi “ (1972), „Komissiya” (1974) singari pyessalar ham yozgan.

O'lmas Umarbekov 80-yillarda „O'z arizasiga ko'ra”, „Kuzning birinchi kuni”, „Qiyomat qarz”, „Assalom quyosh” singari yetuk sahna asarlarini yaratdi. Uning ,ayniqsa, „Qiyomat qarz” spektakili tomoshabinlar o'rtasida katta shuhrat qozondi.

O'lmas Umarbekov Abdulla Qahhor, O'tkir Hoshimov, Shukur Xolmirzayev, Pirimqul Qodirov singari yozuvchilar qatori o'zbek nasriga munosib hissa qo'shgan yozuvchilarimizdan. U hikoya janrida yaxshi ijod qilganlardan hisoblanadi. Hikoyalari orqali zamondoshlari va ustozlari e'tiboriga tushdi. O'zbek hikoyanavischiligiga ulkan hissa qo'shgan adib Abdulla Qahhor e'tiboriga tushgan. Bundan uning nechog'lik yetuk yozuvchi ekanligini bilishimiz mumkin.

U yozgan asalari, qissalari, hikoyalari bir-biridan rang-barangdir. Adibning „Oyning oltin o'rtog'i” hikoyasi o'z nafsiga qul bo'lgan kishilar jamiyatdagi tuzum takrorlanadi. Hikoya Sanobar bilan Irodaning Samarqanddan qaytgani, Iroda Sanobarning uyida mehmon bo'lib qolib, boshidan o'tgan voqealarni so'zlab beradi. „Oyning oltin o'rtog'i” hikoyasiga Asqad Muxtor quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan edi: O'lmas Umarbekovning „Oyning oltin o'rtog'i hikoyasida ham molparastlarning ma'naviy inqirozi , talvasasi hayotiy aks ethanligi, bu asarda illatlarga o't ochish ruhi yaqqol sezilganligini, tanqidchilar bu ijobiy hodisalar mohiyatini umumlashtirib berish kerakligini 1986-yilda Yozuvchilar uyushmasining davra suhbatida o'z fikrlarini zamondoshlari bilan o'rtoqlashganini guvohi bo'lamiz. „Oyning oltin ortog'i “ hikoyasi ham xuddi shu yil 1986-yilda yozilgandi. Hikoya qahramoni Iroda o'zi oilasidagi voqealar oqibatida sargardon tendirab yurganida Sanobar unga ish taklif qiladi. Shu bilan Irodada intiqlik, sokinlik hayotga bo'lgan ishonchi yanada ortib , hayotni to'g'ri yo'lga solishga ilinj topilganidan sevinadi. Yozuvchi Iroda obrazi orqali uni xarakterini emas, balki o'sha jamiyatning ijtimoiy-siyosiy qatlamidagi kishilarning ma'naviy olamidagi buzilishlarni ochishga harakat qiladi.

O'lmas Umarbekovning yana bir ajoyib hikoyalaridan biri bu „Charos” hikoyasidir.

Hikoyani o'qir ekansiz behosdan yoshlik paytlaringiz yodingizga tushadi. Hikoya o'zi hajim jihatdan qisqa bo'lsada, uning tag zamirida juda katta ma'no va mazmun yotadi. Hikoya qahramon tilidan bayon qilinadi. Hikoyaning boshlanishi quydagicha : „Erta tong edi va oftabning iliq nurlari derazaga tushib uylarni yorita boshlagan edi” – deydi qahramon. Hikoyamizning qahramoni erta tongda endigina ishga chiqib ketayotgan paytda yo'lda yosh bir bolani ko'rib qoladi va uni quydagicha ta'riflaydi: „ Oyog'ida dadasiniki bo'sa kerak katta kalish. Bir tomonga qiyshayib ko'zlariga tushib turgan qalpoq ham o'ziniki emas”.

Fevral, 2025-Yil

Hikoyamiz qahramoni yo'lda ko'rib qolgan bolaning qo'lida bir shox uzumni korib qoladi va uzumdan yegisi kelganini aytadi. Yo'lda davom etar ekan yoshligini, bolalik chog'larini eslaydi. Ular bolalikda qishloqda yashaganini va keyinchalik shaharga ko'chib kelganini aytadi.

Yosh paytida maktabda o'qib yurgan kezlarida bir kuni bolalar bilan maktabdan qaytayotganida Kattabog' qishlog'ida mashhur bo'lgan katta uzumzorga uzum o'g'irlagani tushgani yodiga keladi. Bolmasa qishloqda har bir uyda uzum daraxti borligi, ammo buyurning uzumlari odamni ko'ziga boshqacha ko'rinishi, qolgan uzum daraxtida barg ko'p bo'lsa, bu bo'g' daraxtlarida bargidan uzumi ko'p ekanligini aytib o'tadi.

Uzumga o'g'irlikka tushushganida ularni pir uzun bo'yli, oq yaktak kiyib olgan chol tutib oladi va choldan qattiq gap eshitaman deb turgan vaqtda chol bolaga juda yaxshi muomala qilganini, urishish o'rniga unga qora charos uzumidan berganini aytadi. Shundan so'ng ular bir qancha vaqtdan so'ng shaharga ko'chib ketganligini va yuqorida hikoyamiz boshlanishida duch kelgan bola tufayli bolaligini esga olganligi ko'rsatiladi. Shu tariqa oradan ozroq kun o'tgach bolaligi o'tgan Kattabog' qishlog'iga qaytadi. Qishlog'ida biroz o'zgarishlar ro'y berganini aytib o'tadi. Lekin usha uzumzor hali ham usha-usha ekanligi, bolaligida qanday bo'lsa shunday turganligi tasvirlanadi. U bog'ga boradi va bir yosh bolachadan chol haqida so'raydi, bola cholni o'tgan yil vafot etganini aytadi shunda seskanib, boshqacha bo'lib ketganini aytadi. Bir payt bolalarni bog'dan kimdir chaqirib qoladi orqasiga qarasa xuddi o'sha cholga o'xshash bir kishi turganini, xuddi o'sha chol kabi kiyinib olganini ko'radi va boladan bu kishi kim deb so'raydi.

Bola bu o'sha cholning o'g'ili deb javob beradi. U o'sha kishiga qarab turib yoshligi, uzumchi bobosini eslagani yodiga tushganini aytib o'tadi.

O'lmas Umarbekov „Qizimga maktublar“ („Mangu hayot bo'sag'asida“) deb nomlangan so'nggi publisistik asarida hayotga, o'tginchi umrga falsafiy nazar tashlovchi, o'zing va o'zgalarning hayotiy tajribasidan yuksak xulosalar chiqaruvchi yozuvchi darajasiga ko'tarilganini namoyon etgan. Uning so'nggi yillarda yozgan „Tuhmat“ (1987), „Oqsaqol“ (1991), „O'zing uchun o'l yetim“ (1992 tugallanmagan) dramalari ham e'tiborga loyiq.

Biz O'lmas Umarbekovni serqirra ijodkor sifatida bilamiz. Buning isbosti sifatida uning „Yigit va qiz“ (1967), „Asosiy ko'n“ (1971), „Ikki saodat qissasi“ (1973), „Changalzordagi ov“, „Sevgi afsonasi“ (1985) ba boshqa kinostsenariylarning mu'allifi ekanligidan bilishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, O'lmas Umarbekov o'z xalqini sevuvchi, vatani kelajagini o'ylovchi adiblarimizdan edi. Buni uning ko'plab asarlarini o'qiganimizda ko'rishimiz mumkin bo'ladi..

Fevral, 2025-Yil

Hayotning botiniy qatlamlarini chuqur o'rganish va tahlil qilish, inson taqdirida ro'y bergan ziddiyat va holatlarni, belgilarni umumlashtirib, badiiy tafakkur tarozisiga qo'yish, lirizmiga moyillik, inson xaraktrini uning ruhiy holati, tuyg'ulari orqali ochib berish O'lmas Umarbekovning ijodiy uslubiga xos xususiyatdir

REFERENCES

1. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – С. 159-162.
2. Valiyevna J. M., Atoyevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.
3. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
4. Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT. *Solution of social problems in management and economy*, 2(12), 36-40.
5. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
6. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 153-158.
7. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 48-52.
8. SHE'RIYATIDA, M. J. Z., & TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI, I. I. V. K. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS.–2022. T, 2(18), 209-211.
9. Sharipova M. ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.
10. Sharipova M. B., Muslimova L. M. Q. XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY ANAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1130-1134.
11. Sharipova M. B. Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI //Scientific progress. – 2021. – №. 7.

Fevral, 2025-Yil

12. Sharipova M. B. Gulshoda Fazliddin Qizi Ravshanova QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR //Scientific progress. – 2021. – №. 7.
13. Шарипова М.Б., Нетьматова Ш.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ // Вестник магистратуры. 2020. №3-3 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-esteticheskoy-kultury-vozpitannikov-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy> (дата обращения: 07.10.2022).
14. Шарипова М. Б., Саъдуллаева М. Модульное обучение в системе образования //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 72.
15. Sharipova M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova X., IFODASI D. S. M. B. Scientific progress. 2021. № 7 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlarida-sovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-almomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12. 2021).
16. MA'NAVIY Y. A. R. V. A., O'RNI D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloyevna BuxDU //Maktabgacha ta'lim.
17. Sharipova, Maxbuba Baxshilloyevna. "Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOH DAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA)." *Scientific progress* 7 (2021).
18. Sharipova M. B., Jalolova S. Z. Q. HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1114-1119.
19. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
20. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
21. Baxshilloyevna S. M. et al. MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 146-152.
22. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANA VIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

Fevral, 2025-Yil

23. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
24. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
25. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
26. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
27. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
28. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
29. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
30. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
31. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
32. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
33. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).

Fevral, 2025-Yil

34. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
35. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
36. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to’plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
37. Baxshillojevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
38. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
39. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
40. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
41. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
42. Azimov, Y., To’xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
43. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
44. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).

Fevral, 2025-Yil

45. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
46. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
47. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
48. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
49. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
50. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH